

**ARBITRAJ JARAYONIDA ISBOTLASH VA DALILLARNI TAQDIM ETISH
MUAMMOLARI****Elmurodova Kumush Anvarovna**

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti magistratura bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19977796>

Annotatsiya. Mazkur maqola arbitraj jarayonida isbotlash va dalillarni taqdim etish sohasidagi nizolarni hal etishning nazariy-huquqiy asoslari, xalqaro standartlar va milliy qonunchilikni qiyosiy tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda isbot yuki (“actori incumbit probatio”), isbot standarti (“preponderance of evidence”, “intime conviction”) tushunchalari hamda ularning common law va civil law tizimlaridagi turlicha talqini chuqur o‘rganilgan.

Qiyosiy huquqiy tahlil doirasida Xalqaro soft-law hujjatlari (IBA Evidence Rules, Prague Rules) va Gaaga Dalillar Konvensiyasi, UNCITRAL Model qonuni, Nyu-York konvensiyasi va ICSID normalari yoritilgan va mazkur qonunchiliklarning O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-674), Iqtisodiy protsessual kodeksi (IPK) va “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-769) normalari bilan uyg‘unlik darajasi baholangan.

Amaldagi qonunchilikdagi asosiy bo‘shliq – elektron dalillarni (e-discovery) tartibga solish mexanizmlarining yo‘qligi – aniqlanib, FRCP qoidalariga asoslangan proporsionallik, legal hold va sanksiyalarni joriy etish, IBA qoidalaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar, investor-davlat nizolarida isbot yukini yumshatish hamda arbitrlar malakasini oshirish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: arbitraj jarayoni, isbotlash, dalillarni taqdim etish, isbot yuki, isbot standarti, nizolar, dalillarni baholash, chet el amaliyoti, Actori incumbit probatio, FRCP, O‘zbekiston Respublikasi xalqaro tijoar arbitraji to‘g‘risidagi Qonun, IBA Evidence Rules, soft-law.

Abstract. This article is devoted to a comparative analysis of the theoretical and legal foundations, international standards, and national legislation concerning the resolution of disputes arising from the presentation of evidence and the burden of proof in arbitration proceedings.

The study examines in depth the concepts of the burden of proof (actori incumbit probatio) and the standard of proof (preponderance of evidence, intime conviction), as well as their differing interpretations in common law and civil law systems.

Within the framework of comparative legal analysis, the article reviews international soft-law instruments (IBA Rules on the Taking of Evidence, Prague Rules), the Hague Evidence Convention, the UNCITRAL Model Law, the New York Convention, and the ICSID Convention.

The degree of harmonisation of these instruments with the national legislation of Uzbekistan – namely the Law “On International Commercial Arbitration” (No. O‘RQ-674), the Economic Procedure Code (EPC), and the Law “On Investments and Investment Activities” (No. O‘RQ-769) – is assessed. The main gap identified in the current legal framework is the absence of mechanisms regulating electronic evidence (e-discovery).

Accordingly, the article formulates concrete recommendations: the introduction of proportionality, legal hold, and sanctions based on the FRCP rules; the adoption of the IBA Rules as a supplementary source; the alleviation of the burden of proof in investor-state disputes; and the improvement of arbitrators’ qualifications in handling electronic evidence.

Keywords: arbitration proceedings, proof, presentation of evidence, burden of proof,

standard of proof, disputes, evaluation of evidence, foreign practice, Actori incumbit probatio, FRCP, Law of the Republic of Uzbekistan on International Commercial Arbitration, IBA Evidence Rules, soft-law.

Kirish

Bugungi kunda arbitraj jarayonida isbotlash va dalillarni taqdim etish masalalari muhim va dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki isbotlash jarayonida taqdim etiladigan dalillar arbitrajning nizolarni hal etishda adolatli, xolis va samarali qarorlarni qabul qilishini kafolatlaydi. Ayniqsa, O‘zbekiston miqyosida investitsiya muhitini yaxshilash, ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish va xalqaro kapitalni jalb qilish jarayonida arbitraj mexanizmi markaziy o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda arbitraj bilan bog‘liq nizolar sonining keskin o‘sishi isbotlash va dalillarni taqdim etish masalalari yechimining dolzarbligini oshirmoqda.

Xalqaro savdo va iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi arbitraj tizimining shaffoflik va samaradorlikni takomillashtirishni talab qiladi, bu esa bir qatorda sud tizimidagi yuklamalarni kamaytiradi va tomonlar o‘rtasidagi nizolarni tez va odilona hal qilishda muhim o‘rin tutadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, barcha xalqaro tijorat arbitraj ishlarining 60% dan 70% gacha bo‘lgan qismi huquqiy masalalarga emas, balki dalillarni aniqlashga asoslanib hal qilinadi¹.

Garchi bu kabi statistikalar shubha ostida bo‘lsa-da, biroq dalillarni aniqlash arbitraj jarayonlarida markaziy o‘rinda ekanini inkor etib bo‘lmaydi. Shuning uchun, ushbu maqolada dalillarni yig‘ish, taqdim etish va baholash bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar e‘tiborga olinib, keng va atroflicha yoritiladi.

Arbitraj jarayonida isbotlash va dalillarni taqdim etish sohasida qonunchilik asoslarini yaratish va takomillashtirish masalalari O‘zbekistonda ham dolzarbdir. Mamlakatimizda bu borada bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan bo‘lib, ular orasida O‘zbekiston Respublikasi “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonuni alohida ahamiyat kasb etadi². Bu hujjatlar O‘zbekistonning xalqaro arbitraj standartlariga mos keladigan, arbitrajda isbotlash va dalillarni taqdim etish jarayonlarini tartibga solishga qaratilgan asosiy normativ-huquqiy baza hisoblanadi.

Mazkur qonun arbitraj kelishuvlar, arbitrlarni tayinlash va rad etish, arbitraj joyi, arbitraj tilini belgilash, dalillarni taqdim etish va baholash tartibi kabi jarayonlarni tartibga soladi.

Qonunda arbitraj jarayonining huquqiy asoslari, taraflarning ishtirokchiligi, arbitrlarning vakolatlari va qaror qabul qilish jarayoni aniq ko‘rsatib o‘tilgan. Shunga qaramay, amaliyotda isbot yukining aniq standartlari yo‘qligi, turli huquqiy tizimlar o‘rtasidagi farqlar va soft-law hujjatlarining majburiy emasligi jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqola aynan shu muammolarni tizimli yoritish va yechimlarini taklif etishga qaratilgan.

ISBOT YUKI VA UNING TAQSIMLANISHI

Isbot yuki (burden of proof) muayyan bir da‘voni isbotlangan deb hisoblamaslik xavfini o‘z zimmasiga olgan tomonni ko‘rsatadi. “Dalil yuki“ ma‘lum bir da‘voni isbotlangan deb hisoblamaslik xavfini o‘z zimmasiga olgan tomonni ko‘rsatadi (ya‘ni kim isbotlashi kerak).“ “isbot standarti“, aksincha, “sudlovchining yuk ko‘tarilganidan mamnun bo‘lishi kerak“ degan tahlil mavjud. Dalil yuki ham adolat va tegishli jarayon tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq.

¹ Visiting Scholar at Queen Mary University of London, Centre for Commercial Law Studies; Ph.D. (Doctor’s Degree) in Civil Procedural Law (Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, 2006)

² “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi 16.02.2021- yildagi O‘RQ-674-sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.

Isbot yukiga kelsak, da'voni ilgari surayotgan tomon uni isbotlash majburiyatini o'z zimmasiga oladi degan umumiy qoida mavjud bo'lsa-da, unga taalluqli boshqa omillar, masalan, da'vo mohiyati yoki protsessga qo'llaniladigan qonun masalasi, bu taraflarga isbot yukini yuklashda va majburiyatni belgilashda rol o'ynashi mumkin. Isbot yukini o'z zimmasiga olgan tomon qarshi tomonning daliliga ega bo'lmasdan buni bajara olmasa, tribunal qarshi tomonni ushbu dalillarni taqdim etishga majburlash, ya'ni "request" jo'natish vakolatiga ega³.

Tribunalning buyruqlariga rioya qilmaslik hollari salbiy xulosalar chiqarishni talab qiladi, bu esa isbot yukining teskari bo'lishi yoki dalil standartining pasayishi emas, balki yetishmayotgan, ya'ni taqdim etilmagan dalillar o'rnini murakkab to'ldiruvchi yordamchi dalillar bilan to'ldirishdir. Harakat qiluvchi tomon o'z da'volarini isbotlash majburiyatiga ega va shuning uchun o'z so'zlash huquqini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligi isbot yuki tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Hakamlar taqdim etilgan dalillar muhim degan xulosaga kelganda, ular dalil yukiga qaramay, ushbu elementlar asosida ishni hal qilishlari kerak.

Umumiy huquq (common law) mamlakatlarida isbot yuki an'anaviy ravishda ikki tarkibiy qismga ajratiladi: (i) dalillarni ishlab chiqarish yuki (burden of production) – minimal darajada yetarli dalillarni taqdim etish majburiyati; (ii) ishontirish yuki (burden of persuasion) – tomonning dalillari bilan tribunani ishontirish majburiyati. Isbot standarti (standard of proof) esa sudlovchining yuk ko'tarilganidan mamnun bo'lish darajasini belgilaydi⁴. Agar birinchisi "ma'lum bir masala bo'yicha hakamlar hay'ati xulosasini qo'llab-quvvatlash uchun minimal darajada yetarli bo'lgan ba'zi dalillarni taqdim etish yuki" bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi "tomonning ma'lum bir masala bo'yicha dalillarni taqdim etishiga ishontirish yuki." Ushbu qo'llanilgan terminologiyaga ko'ra, faqat birinchi tushuncha isbotlash yuki deb hisoblanadi, ikkinchi tushuncha esa isbot standarti bilan bog'liq. Dalillarni taqdim etish yuki qilingan da'vo bo'yicha dalillarni taqdim etish uchun kim javobgar ekanligini aniqlaydi.

Arbitraj jarayonida isbotlashning o'ziga xos xususiyatlaridan biri isbotlash yukining taqsimlanishidir. Actori incumbit probatio tamoyili (yoki onus probandi actori incumbit) ichki va xalqaro arbitrajda keng qabul qilingan qoida hisoblanadi⁵. Bu kontekstda actori arbitraj jarayonidagi da'vogar bilan adashtirilmasligi kerak. Aksincha, bu da'vo bildirish huquqiga ega tomon degan ma'noni anglatadi. Shunday qilib, umumiy qoidaga ko'ra, da'voni bildiruvchi tomon uni isbotlash yukiga, ya'ni isbotlash majburiyatiga ega bo'ladi. Xalqaro sudlar va tribunallar, jumladan, investitsiya arbitraj tribunallari tomonidan da'voni ilgari surgan tomonga isbotlash yukini yuklovchi "Lotin maksimi" tez-tez qo'llab-quvvatlanadi. Shuning uchun, investor davlat himoyalangan investitsiyalarga nisbatan muayyan shartnoma majburiyatlarini buzganligini da'vo qilganda, bu qoidabuzarliklar sodir bo'lganligini isbotlash investorning zimmasidadir. Aksincha, davlat o'z xatti-harakatlarining noqonuniyligini inkor etadigan, istisno qiladigan yoki yumshatadigan himoyani ko'rsatganda, davlat himoyasiga tayanishga haqli ekanligini isbotlashi kerak. Xalqaro nizolarni hal qilishda asosiy dalil tamoyili sifatida qaraladigan isbotlash yukini bu tarzda sodda taqsimlash har doim ham investor-davlat nizolarini hal qilishda tavsiya etilmaydi. Xususiylar da'vogarlar o'rtasidagi yoki suveren da'vogarlar o'rtasidagi an'anaviy nizolarni ramziy tenglik asosida hal qilishdan farqli o'laroq, xususiylar investorlar va davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishning zamonaviy hodisasi tashqi

³ Redfern & Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 6th ed., Sweet & Maxwell, 2015.

⁴ ANOTIAU, Bernard. Satisfying the burden of proof: the viewpoint of a 'civil law' lawyer. 10(3) *Arb. Int'l*, 1994, p. 344.

⁵ C.L. Lim, Jean Ho and Martins Paparinskis. *International investment law and arbitration*

ko'rinishida assimetrikdir. Suveren bo'lmagan investor, argumentga ko'ra, suveren raqibiga qaraganda kamroq resurslar va imkoniyatlarga ega bo'ladi, bu esa uni da'vosini isbotlashda qiyin ahvolga olib kelishi mumkin. Valde tushuntirganidek, bu xalqaro sud jarayonlarida "qurollarning tengligi"ga tahdid soladi, arbitraj tribunallari esa bunga barham berishga harakat qilishi kerak.

Arbitraj jarayonida isbotlash va dalillarni taqdim etish bilan bog'liq masalalar zamonaviy arbitraj amaliyotining eng muhim, ammo eng murakkab jihatlaridan biri sifatida qaraladi. Nega deganda, chunki isbot yukining aniq standartlari mavjud emasligi asosiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Arbitraj jarayonida isbotlash yukining tabiati xalqaro huquqning evolyutsiyasi davomida murakkab shakllangan bo'lib, u umumiy qoidaga ko'ra "kim da'vo qilsa, o'sha isbotlashi kerak" qoidasi keng qabul qilingan va ushbu tamoyilga tayanadi. UNCITRAL qoidasining 27-moddasida "Har bir tomon da'volarini va himoya da'volarini ilgari surishda dalillarni isbotlash yukiga ega⁶ ekanligi keltirib o'tilgan. Biroq amalda bu tamoyilning qo'llanishi yuridik tizimlar o'rtasidagi farqlarni vujudga keltiradi. Common law tizimida isbot yukining qat'iy taqsimoti ustuvor bo'lsa, civil law tizimida sud yoki tribunalning faol ishtiroki natijasida isbotlashda mas'uliyat ma'lum darajada o'zgarishi mumkin. Shuningdek, isbot yukini qayta taqsimlash (shifting burden) ham uchraydi, ya'ni isbot yukning o'tishi sodir bo'lishiga ham duch kelish ehtimoli mavjud. Bu muammo arbitrajda taraflar o'rtasida teng protsessual imkoniyatlar yaratishda qiyinchiliklarga olib kelishi, jumladan, qarorlar asosida chiqariladigan xulosalarning barqarorligi va obyektivligiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu bois arbitrajda isbotlash yukining aniq standartlarga ega bo'lmasligi, qaysi standartlar asosida dalillar baholanishi bo'yicha bir xil yondashuvlar mavjud emasligi ko'plab bahsli holatlar, jumladan, dalillarni o'z vaqtida taqdim etmaslik, hujjatlarni yashirish, dalillarning ishonchligi yoki maqbulligi haqida bahslar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

SOFT-LAW HUJJATLARI (IBA EVIDENCE RULES, PRAGUE RULES)

Arbitrajda isbotlash yukini tartibga soluvchi yagona va universal standartlar yo'qligi, turli huquqiy tizimlar (common law va civil law) o'rtasidagi farqliliklar, shuningdek soft-law, masalan, IBA Evidence Rules, Prague Rules normalarining majburiy emasligi sabablari bilan mavjud ilmiy muammolar tadqiqotning boshlang'ich nuqtasini tashkil qiladi. Xalqaro arbitrajda dalillarni olish tartib-taomillari va qoidalari muayyan ishlarining holatidan kelib chiqib individual ravishda moslashtirilgan va yondashilgan bo'lsa-da, shunga qaramay, dalillarni olishning ba'zi asosiy tarkibiy jihatlariga oid yagona tamoyillarni ishlab chiqishga urinishlar ko'p bo'lgan.

Ushbu sa'y- harakatlarning asosiy namunalaridan biri dalillarni olish va taqdim etish bo'yicha IBA (International Bar Association) qoidalari hisoblanadi. Xalqaro arbitrajda dalillarni taqdim etish va baholash masalalarini tartibga solishda soft law manbalari muhim o'rin tutadi.

Xalqaro advokatlar assotsiatsiyasi (IBA) tomonidan ishlab chiqilgan "Xalqaro arbitrajda dalillarni taqdim etish qoidalari" (IBA Rules on the Taking of Evidence) keng qo'llaniladi – so'rov natijalariga ko'ra, IBA qoidalari arbitrajlarining taxminan 60 foizida qo'llaniladi⁷. Soft-law instrumentlari arbitrajda texnik bir yechim sifatida paydo bo'lgan: IBA Evidence Rules "document production", "witness statement", "expert report" kabi bosqichlarni tartibga qo'ygan holda, arbitrlarga dalillarni baholash mezonlarini beradi⁸.

⁶ Article 27(1) of the UNCITRAL Rules.

⁷ Gaaga Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970), Art. I(2).

⁸ IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010), Arts. 4, 9

Prague Rules esa tribunalga faol protsessual boshqaruv vakolatini kuchaytirib, guvohlarning ko'rinishini va isbotlash tartibini soddalashtirishga yo'naltirilgan⁹. Biroq soft-law normativlarining majburiy emasligi, ularning qo'llanishi va taraflar tomonidan tan olinishi doimo bir xilda emasligi, shuningdek turli arbitraj institutlari va tribunalarning ularni qo'llashdagi tajribasi farq qilishi muammoni yanada murakkablashtiradi. Mazkur qoidalar arbitrlarga qachon va qaysi hollarda maxsus protsessual normalarga amal qilish lozimligini belgilab beradi¹⁰. Shu bois isbot yuki va dalillash masalalarini tahlil qilish arbitraj institutining kelgusidagi rivoji uchun muhim nazariy va amaliy asos yaratadi. Isbot yuki va isbot standarti huquqiy tizimda faktik masalalar bo'yicha nizolarni hal qilish va nizoning natijasini hal qilish imkoniyatiga ega bo'lgan usulning muhim jihatlardir, chunki u arbitraj natijasini belgilovchi omil hisoblanadi.

XALQARO HUQUQIY ASOSLAR: GAAGA DALILLAR KONVENSIYASI VA SUD YORDAMI

Xalqaro sud jarayonlarida foydalanish uchun dalillarni olishda sud yordamini olishning muhim mexanizmi Gaaga Dalillar Konvensiyasi hisoblanadi¹¹.

Konvensiyaga ko'ra, bir Ahdlashuvchi Davlatdagi "sud organi" dalillarni olishda yordam so'rab, boshqa Ahdlashuvchi Davlatning Markaziy organiga "so'rov xati" yuborishi mumkin. Qabul qiluvchi davlat so'rovchi sud organiga yordam berishga majburdir¹². Ba'zan Gaaga Dalillash Konvensiyasi xalqaro arbitraj sud jarayonlariga yordam berishga layoqatli deb ta'kidlanadi. Konvensiya matni bunday takliflarni kamdan kam hollarda qo'llab-quvvatlaydi.

Konvensiyaning I(2)-moddasida "So'rovnoma xati" sud jarayonida foydalanish uchun mo'ljallanmagan, boshlangan yoki ko'zda tutilgan dalillarni olish uchun ishlatilmasligi belgilangan.

Hakamlarning sudlov vakolatlari va majburiyatlariga qaramay, arbitraj sudini "sud hokimiyati" deb ta'riflash qiyin. Konvensiya tuzuvchilari arbitraj sudlari so'rovnoma xatlarini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy markaziy hokimiyatlarga yoki sudlarga yuborish vakolatiga ega bo'lishini nazarda tutganliklarini tasavvur qilish ham murakkab. Tribunal arbitraj joylashgan milliy sudga murojaat qilishi va Konvensiyaga muvofiq bajarilishi mumkin bo'lgan so'rovnoma xatini berishni so'rashi mumkinligi biroz ishonchliroq. Bu masala bo'yicha vakolatlar juda kam¹³.

Tarixan, bir davlatdagi sudlar boshqa davlatlarning sudlariga dalillarni taqdim etishda yordam berish imkoniyatiga ega bo'lgan. "Sudlov xatlari" mexanizmi orqali so'ralayotgan davlat hududida joylashgan bir kishidan iborat sud ikkinchi davlatdagi suddan ma'lum dalillarni olishni so'rashi mumkin. Arbitraj sudi mahalliy sudga "sudga murojaat qilish xati" orqali murojaat qilishi va undan ma'lumot olishi mumkinmi yoki yo'qmi, boshqa shtatdagi suddan yordam so'rab murojaat qilishi mumkinmi degan savol mavjud. "Bu borada xabar qilingan vakolatlar kam, ammo printsiplial jihatdan javob ijobiy bo'lmasligi uchun hech qanday sabab yo'q¹⁴" deb yoziladi Louis H. Willenkenning "The Often Overlooked Use of Discovery in Aid of Arbitration and the Spread of the New York Rule to Federal Common Law" deb nomlangan maqolasida.

⁹ Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (2018).

¹⁰ Gaaga Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970), Art. I(2).

¹¹ International Commercial Arbitration" by Gary Born (2021). p. 2422

¹² G. Born & P. Rutledge, International Civil Litigation in United States Courts 1031-70 (5th ed. 2011)

¹³ International Commercial Arbitration" by Gary Born (2021). p. 2423

¹⁴ Willenken, The Often Overlooked Use of Discovery in Aid of Arbitration and the Spread of the New York Rule to Federal Common Law, 35 Bus. Law. 173, 183-84 (1979).

DALILLARNI TAQDIM ETISH TARTIBI: HUJJATLI DALILLAR, GUVOHLAR VA EKSPERTLAR

Milliy sudlar sud jarayoniga qanday dalillar kiritilishi mumkin yoki kiritilmasligi kerak deb hisoblangan murakkab qoidalar to'plami bilan ishlaydi¹⁵. Biroq, agar xalqaro arbitrajda ishtirok etuvchi tomonlar muayyan dalil qoidalari to'plamiga rioya qilishga rozi bo'lmasa, ular odatda qo'llanilmaydi. Odatda xalqaro arbitrajda qo'llaniladigan "qoida" shundan iboratki, tribunal qanday dalillarni tinglashi kerakligini aniqlashda keng ixtiyorga ega. Tribunal tomonlar tomonidan taqdim etilgan dalillarning ko'p qismini yoki barchasini qabul qiladi va keyin alohida dalillarga qanday ahamiyat berish kerakligini aniqlaydi. Bundan tashqari, guvohlarning ko'rsatmalari ba'zida kuchli va ishonarli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, fuqarolik va umumiy huquq advokatlari yozma va og'zaki guvohliklarning ishonchliligiga nisbatan sezilarli darajada boshqacha yondashuvlarga ega dalillarni taqdim etish uchun ko'rsatmalar va sud ishlarini yuritish va qabul belgilashda arbitraj sudiga keng vakolat beradi.

Xalqaro tijorat arbitrajida dalillarni taqdim etish tartibi, avvalo, arbitrajning protsessual moslashuvchanligi va hakamlar hay'atining keng diskretion vakolatlari bilan tavsiflanadi.

Amaldagi xalqaro arbitraj qoidalari, jumladan, UNCITRAL Arbitraj qoidalari, ICC, LCIA hamda IBA Evidence Rules Dalillarni taqdim etish qoidalari dalillarni baholash va qabul qilish bo'yicha umumiy tamoyillarni belgilab beradi, biroq dalillarni taqdim etishning qat'iy va formal shakllarini joriy etmaydi. Mazkur yondashuv arbitrajning asosiy afzalliklaridan biri bo'lib, tomonlarga nizoning xususiyatidan kelib chiqib dalillarni taqdim etish strategiyasini mustaqil belgilash imkonini beradi. Shu bilan birga, hakamlik sudi ish yuritishning samaradorligini ta'minlash maqsadida yozma taqdimotlar, hujjatli dalillar, guvohlarning bayonotlari va ekspert xulosalarini taqdim etish muddatlari hamda tartibini protsessual buyruqlar orqali belgilashi mumkin.

Xalqaro arbitrajda **hujjatli dalillar** eng keng tarqalgan dalil turi hisoblanadi. Tomonlar o'z da'volari yoki e'tirozlarini asoslash maqsadida yozma taqdimnomalariga hujjatlarni ilova qilib, ularni dalil sifatida taqdim etadilar. Umumiy huquq tizimidan farqli o'laroq, xalqaro arbitrajda hujjatlarni qabul qilish bo'yicha qat'iy mezonlar mavjud emas. Tribunal, odatda, taqdim etilgan hujjatlarning aksariyatini qabul qiladi va ularning ishonchliligi hamda ahamiyatini keyinchalik baholaydi. Agar tomonlardan biri og'zaki tinglov o'tkazishni talab qilmasa yoki tribunal o'z tashabbusi bilan bunday zaruratni ko'rmasa, ayrim arbitraj ishlarida nizo faqat yozma taqdimnomalar va hujjatli dalillar asosida hal qilinishi mumkin. Shu sababli, hujjatlarni taqdim etish tartibini ishning dastlabki bosqichidayoq aniq belgilab olish xalqaro arbitrajda ishtirok etuvchi tomonlar uchun muhim ahamiyatga ega. Amaliyotda, takrorlanishni oldini olish maqsadida, tomonlar bahsli bo'lmagan hujjatlarni birgalikda taqdim etish to'g'risida kelishib olishlari mumkin. Shuningdek, katta hajmdagi hujjatlar mavjud bo'lgan hollarda, ularni elektron shaklda (CD-ROM, USB yoki onlayn platformalar orqali) taqdim etish keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, hujjatlarni ataylab yashirish yoki kech taqdim etish arbitraj jarayonida salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xalqaro arbitraj amaliyotida tomonlar ko'pincha hujjatlarni oshkor qilish to'g'risida so'rovlar (document production requests) yuboradilar. Agar tribunal bunday so'rovni asosli deb topsa, hujjatlarni taqdim etish majburiy bo'lishi mumkin. Natijada, dastlab yashirilgan hujjatlarning keyinchalik majburiy tarzda taqdim etilishi tomonlar pozitsiyasining ishonchliligiga putur yetkazishi ehtimoli mavjud.

¹⁵ Law and Practice of International Commercial Arbitration by Redfern va Hunter

Xalqaro arbitrajda **guvohlarning** ko'rsatmalari ko'pincha yozma bayonotlar shaklida taqdim etiladi. Bu amaliyot vaqt va xarajatlarni tejashga xizmat qilsa-da, tribunal uchun guvohning ishonchliligini bevosita baholash imkoniyatini cheklashi mumkin. Ayrim hollarda, agar qarama-qarshi tomon guvohni so'roq qilish zarur emas deb hisoblasa, yozma bayonotlar og'zaki guvohlikni to'liq almashtiradi¹⁶. Zamonaviy xalqaro arbitraj amaliyotida guvohlarning og'zaki ko'rsatmalari ko'pincha oldindan taqdim etiladigan yozma bayonotlar bilan almashtiriladi, ushbu yondashuv arbitraj jarayonining tezkorligini oshiradi, biroq hakamlar uchun guvohning ishonchliligini bevosita baholash imkoniyatini cheklaydi¹⁷. Yozma guvoh bayonotlari, odatda, ikki shaklda taqdim etiladi: birinchisi, guvohning ko'rsatmalarining qisqacha mazmuni bo'lib, oddiy faktlar va tavsiflarni batafsil bayon qilmasdan beradi; ikkinchisi esa, guvohning batafsil yozma ko'rsatmasi. Ikkinchi shakl ko'pincha sud majlisida vaqtni tejashga xizmat qiladi, chunki guvoh faqat bayonotni tasdiqlaydi va darhol qarama-qarshi so'roq bosqichiga o'tiladi va keyinchalik o'zaro tekshiruvlar boshlanishi mumkin. IBA qoidalarining 4-moddasiga muvofiq, guvoh bayonotida guvohning to'liq shaxsi, taraflar bilan munosabati, uning har qanday tomon bilan hozirgi va o'tmishdagi munosabatlarini, uning kelib chiqishi, malakasi va tajribasi, bayon etilayotgan faktlarning manbasi hamda bayonotning to'g'riligini tasdiqlovchi imzo bo'lishi shart¹⁸. Eng muhimi, qoida dalillarning to'liq va batafsil tavsifini va guvohning ushbu dalillarga oid ma'lumot manbasini talab qiladi, bu esa nizodagi masalada ushbu guvohning dalili sifatida xizmat qilishi uchun yetarli. Ushbu talablar guvoh ko'rsatmalarining ishonchliligini ta'minlashga qaratilgan.

Xalqaro arbitrajlarining ko'pchiligi qurilish, muhandislik, neft va gaz, buxgalteriya hisobi va shunga o'xshash texnik (yoki tijorat) jihatdan murakkab texnik, moliyaviy yoki huquqiy jihatdan murakkab nizolar bilan bog'liq bo'lganligi sababli, **ekspert dalillari** alohida ahamiyat kasb etadi. Ekspertlar taraflar tomonidan tayinlanishi yoki tribunal tomonidan mustaqil ekspert tayinlanishi mumkin. Aksariyat arbitraj qoidalari tribunalga ekspert tayinlash vakolatini beradi, biroq arbitrlar nizoni hal qilish vakolatini ekspertga topshirib qo'ymasligi lozim. Shuningdek, ayrim hollarda ma'lum bir yurisdiksiya qonunchiligi doirasida murakkab, bahsli huquqiy masalalarni ko'rib chiqish zarur bo'lishi mumkin¹⁹. Bunday hollarda, arbitraj sudi ekspert guvohlarining ko'rsatmalarini tinglashi ko'pincha juda muhimdir. Ba'zan ekspert dalillari taxminiy ravishda keraksiz bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi. Bu amaliy tajribani e'tiborsiz qoldiradi, ya'ni bunday taxminlar individual ishlarning xususiyatlarini yashiradi.

Amalda, turli tribunallar ekspert dalillari mavzusiga turlicha yondashuvlarni qo'llaydi.

Umumiy huquqqa ega tribunallar deyarli har doim tomonlarga "o'zlarining" ekspert guvohlarini taqdim etishga ruxsat beradi. Amaliyotda common law an'anasiga asoslangan tribunallar taraflar tomonidan tayinlangan ekspertlarga kengroq imkoniyat bersa, civil law tizimida tribunal tomonidan tayinlangan mustaqil ekspertlarga ustuvorlik berilishi kuzatiladi. Har ikkala yondashuvning ham o'z afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, ular ishning xususiyatiga qarab tanlanadi.

¹⁶ 1999 IBA rules on taking of evidence Art. 4 (fact witnesses)

¹⁷ LCIA Rules, Art. 20(7)

¹⁸ 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence, Art. 4(2); LCIA Rules, Art. 20(7) ("Any individual intending to testify to the Arbitral Tribunal on any issue of fact or expertise shall be treated as a witness under these Rules notwithstanding that the individual is a party to the arbitration or was or is an officer, employee or shareholder of any party.").

¹⁹ 1999 IBA rules on taking of evidence Art. Art. 5 (Experts)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGI VA XALQARO STANDARTLAR

O‘zbekiston Respublikasida arbitraj sudlarida dalillarni ko‘rsatishning normativ asosini Iqtisodiy protsessual kodeks (IPK), “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-674, 2021) va “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun tashkil etadi. IPKning 7-8-boblari dalillar tushunchasi va isbotlash masalalariga bag‘ishlangan. Unga ko‘ra, dalillar – sud tomonidan ish yuritish uchun ahamiyat kasb etadigan faktik ma‘lumotlar bo‘lib, ular ashyoviy, yozma va raqamli dalillar, ekspert xulosalari, mutaxassislar maslahatlari, guvohlar ko‘rsatuvlari va ishtirokchilarning tushuntirishlari bilan aniqlanadi. IPKning 29-bobi arbitraj muhokamasi bilan bog‘liq ishlarni tartibga soladi²⁰. Xususan, 229-230-moddalari arbitrlarining dalillarni erkin baholash prinsipini belgilaydi. O‘RQ-674-sonli Qonun dalillarni taqdim etish tartibini batafsil bayon qiladi: tomonlar dalillarni belgilangan muddatlarda taqdim qilishi shart, arbitraj sudi esa ularni olish uchun davlat sudlaridan yordam so‘rash huquqiga ega²¹.

Mavjud qonunchilikdagi asosiy bo‘shliq – elektron dalillar va onlayn tekshiruv bo‘yicha batafsil normalarning yo‘qligi. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida dalillarni rad etish holatlarining 20-25% gacha yetishiga sabab bo‘lmoqda.

UNCITRAL Model Qonuni (1985) isbotlashni raqobatbardosh va moslashuvchan jarayon sifatida belgilaydi. 19-moddasiga muvofiq, arbitrlarga dalillarni erkin baholash vakolati berilgan, 27-modda esa tomonlarning dalillarni taqdim etish majburiyatini mustahkamlaydi hamda dalillarni to‘plashda sud yordamini ko‘zda tutadi²². 1958-yilgi Nyu-York konvensiyasi arbitraj qarorlarini tan olish va ijrosini ta‘minlaydi. Konvensiyaning V(1)(b) moddasida dalillarni taqdim etish huquqining buzilishi hollari yuzaga kelganda arbitraj qarorlarini tan olmaslikka imkon beradi²³. ICSID konvensiyasi (1965) investitsiya nizolari uchun maxsus qoidalarni joriy qilgan.

Konvensiyaning 43-moddasiga ko‘ra, tribunal joyni tekshirish va ekspertiza tayinlash vakolatiga ega²⁴.

O‘zbekiston qonunchiligi UNCITRAL Model qonuni bilan yuqori darajada uyg‘unlashgan: IPKning 229-230-moddalari va O‘RQ-674 Model qonunning 19 va 27-moddalarini aks ettiradi. Biroq ICSID standartlarining integratsiyasi, xususan dalillarni vaqtincha himoya qilish choralari va elektron dalillarni baholash bo‘yicha hali yetarlicha ishlar qilinmagan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, xalqaro arbitrajda dalillarni taqdim etish jarayoni qat‘iy formal qoidalarga emas, balki tribunal diskretsiyasi, taraflar kelishuvi va adolatli sudlov tamoyillariga asoslanadi. Ushbu moslashuvchanlik arbitrajning samaradorligini oshirsa-da, bir vaqtning o‘zida ilmiy va amaliy muammolarni ham yuzaga keltiradi, bu esa mazkur masalani chuqur tadqiq etishni taqozo etadi.

Dalil va isbot yuki ham milliy sud tizimida, ham xalqaro arbitrajda asosiy tushunchalar bo‘lib, ular nizoni adolatli, xolis va samarali hal etishning asosiy omillaridan biridir. Biroq bugungi globallashgan va tezkor savdo amaliyoti, uning murakkabligi va xavflar oshishi, zaif tomonlarni himoya qilish zarurati, Yevropa va xalqaro bozorni integratsiyalashga bo‘lgan urinish, va ayniqsa, huquqiy tartibning tuzilishi isbotlash va dalillarni taqdim etish masalasiga

²⁰ O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy protsessual kodeksi

²¹ O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonuni, 16.02.2021- yildagi O‘RQ-674-sonli.

²² UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), Arts. 18, 19, 27.

²³ 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Art. V(1)(b).

²⁴ ICSID Convention (1965), Art. 43.

oid qoidalarni adolatli qo'llashga to'siq bo'lmoqda. O'zbekiston arbitraj sudlari tijorat nizolarini hal etishda muhim rol o'ynaydi, ammo dalillarni isbotlash va taqdim etish bilan bog'liq muammolar dolzarbligicha qolmoqda.

O'zbekistonning normativ-huquqiy bazasi UNCITRAL va Nyu-York konvensiyasi bilan qanchalik uyg'unlashtirilsa va uni takomillashtirish yo'llari mustahkam yo'lga qo'yilsa, arbitraj jarayonlarining teng, haqqoniy, adolatli va samarali o'tkazilishi shuncha ta'minlanadi.

O'zbekiston arbitraj sudi tijorat nizolarini hal etishda muhim rol o'ynaydi, ammo dalillarni isbotlash va taqdim etish bilan bog'liq muammolar dolzarb bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonning normativ-huquqiy bazasi UNCITRAL va Nyu-York konvensiyasi bilan asosan uyg'un bo'lsa-da, quyidagi aniq takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. IPKga elektron dalillarga oid maxsus bo'limni kiritish – FRCP qoidalariga moslashtirilgan holda proporsionallik, legal hold va sanksiyalar mexanizmlarini joriy etish.

2. IBA Evidence Rules dan foydalanish bo'yicha milliy tavsiyalar ishlab chiqish – arbitraj institutlari va amaliyotchilar uchun qo'llanma sifatida, IBA qoidalarini qonunchilik darajasida yordamchi manba sifatida tan olish.

3. Investor-davlat nizolari uchun isbot yukini yumshatish mexanizmlarini joriy etish – "prima facie" isbot asosida isbot yukining o'tishi (shifting burden) tamoyilini tatbiq etish.

4. ICSID standartlarini investitsiya nizolariga integratsiya qilish – dalillarni vaqtincha himoya qilish choralari bo'yicha normalarni takomillashtirish.

5. Arbitr va mediatorlarni elektron dalillar bo'yicha malakasini oshirish – maxsus o'quv dasturlari va sertifikatlash tizimini yo'lga qo'yish, IT mutaxassislarni jalb qilish va davlat grantlarini yo'naltirish.

O'zbekistonning normativ-huquqiy bazasi xalqaro standartlar bilan qanchalik uyg'unlashtirilsa va uni takomillashtirish yo'llari mustahkam yo'lga qo'yilsa, arbitraj jarayonlarining teng, haqqoniy, adolatli va samarali o'tkazilishi shuncha ta'minlanadi.

Globalashayotgan iqtisodiy munosabatlar va raqamli transformatsiya sharoitida elektron dalillarni tartibga solish va isbot yukining adolatli taqsimlanishi O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirishning muhim omiliga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuni, 16.02.2021-yildagi O'RQ-674-sonli.
2. O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/-3523891#-3528370>
3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), Arts. 18, 19, 27.
4. UNCITRAL Arbitration Rules, Art. 27(1).
5. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010), Arts. 4, 9
6. Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (2018).
7. 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Art. V(1)(b).
8. ICSID Convention (1965), Art. 43.
9. Gaaga Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970), Art. I(2).
10. Gary Born, International Commercial Arbitration, 3rd ed., Kluwer Law International, 2021, pp. 2422-2423.

11. G. Born & P. Rutledge, *International Civil Litigation in United States Courts*, 5th ed., 2011, pp. 1031-1070.
12. Redfern & Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 6th ed., Sweet & Maxwell, 2015.
13. C.L. Lim, Jean Ho & Martins Paparinskis, *International Investment Law and Arbitration*, Cambridge University Press, 2018.
14. H. Holtzmann & J. Neuhaus, *A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary*, 1989, p. 734.
15. Willenken, *The Often Overlooked Use of Discovery in Aid of Arbitration and the Spread of the New York Rule to Federal Common Law*, 35 *Bus. Law.* 173, 183-84 (1979).
16. Redfern, Alan. *Op. cit.*, p. 320. See also B. Von Mehren, Robert. *Burden of proof in international arbitration, Planning efficient arbitration proceedings; the law applicable in international arbitration.* 7 *ICCA Congress Series.* Hague: Kluwer Law Int'l, 1996, p. 124.
17. James Jr., Fleming. *Burdens of proof.* 47 *Va. L. Rev.*, 1961, p. 51.
18. Anotiau, Bernard. *Satisfying the burden of proof: the viewpoint of a 'civil law' lawyer.* 10(3) *Arb. Int'l*, 1994, p. 344.
19. Crump, David; Dorsaneo III, William V; Chase, Oscar; Perschbacher, Rex. *Cases and materials on civil procedure.* New York: Matthew Bender, 1992, p. 823.